

TA'LIM OLISH HUQUQI INSONNING ASOSIY HUQUQ VA ERKINLIK LARI YIG'INDISI SIFATIDA

Sharapov Shuxrat Shokirovich

Buxoro Davlat universiteti Yuridik bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437307>

Ta'lim olish huquqi insonning asosiy huquqi bo'lib, shaxs erkinligi va imkoniyatlarining asosiy tarkibiy qismidir. Shunday qilib, bu shaxslar va jamiyatlarining umumiy rivojlanishi va farovonligi uchun zarurdir. Ushbu baholashda biz asosiy inson huquqi sifatida ta'lim olish huquqining ahamiyatini va uning erkinlik va imkoniyatlarni rivojlantirishga ta'sirini o'rganamiz.

Avvalo, ta'lim olish huquqi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt, Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiya kabi inson huquqlari bo'yicha turli xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan. Ushbu hujjatlar ta'limni har qanday kamsitishsiz hamma uchun ochiq bo'lishi kerak bo'lgan asosiy inson huquqi sifatida tan oladi. Ta'lim olish huquqini insonning asosiy huquqi sifatida e'tirof etgan holda, ushbu xalqaro shartnomalar uning inson qadr-qimmatini, tengligi va erkinligini ta'minlashdagi ichki qiymatini tasdiqlaydi.

Ta'lim shaxslarning imkoniyatlarini kengaytirish va ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga yordam beradigan kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. U shaxslarni boshqa asosiy huquq va erkinliklarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va qobiliyatlar bilan qurollantiradi. Sifatli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash orqali jamiyatlar tengsizliklarni bartaraf etishi, ijtimoiy inklyuzivlikni rag'batlantirishi va fuqarolik ishtirokini rag'batlantirishi, shu orqali o'z fuqarolarining umumiy erkinligi va farovonligini oshirishi mumkin.

Bundan tashqari, ta'lim olish huquqi boshqa inson huquqlarini amalga oshirishga ham chuqur ta'sir qiladi. Masalan, ta'lim qizlar va ayollar huquqlarini kengaytirish, ularning ijtimoiy va iqtisodiy ishtirokini rag'batlantirish, kamsitish normalari va amaliyotlariga qarshi kurashish orqali gender tengligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ta'lim, shuningdek, mehnat qilish huquqini amalga oshirishga hissa qo'shadi, chunki u odamlarning ish bilan ta'minlanishini va iqtisodiy imkoniyatlarini oshiradi. Bundan tashqari, ta'lim madaniy va ijtimoiy hayotda ishtirok etish huquqini amalga oshirish uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va turli nuqtai nazarlarni tushunishni rivojlantiradi.

Ta'lim o'zining ichki qiymatidan tashqari, odamlarga ongli ravishda tanlov qilish va o'z jamiyatlarida faol ishtirok etish imkonini berish orqali boshqa erkinlik va huquqlardan foydalanishga yordam beradi. Ta'lim olish imkoniyati odamlarning axborotni tanqidiy baholash, ommaviy nutqda qatnashish va o'z huquqlarini himoya qilish qobiliyatini oshiradi. Shu ma'noda, ta'lim nafaqat shaxsga o'z huquqlarini amalga oshirish imkonini beradi, balki ularga boshqalarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga hissa qo'shish imkonini beradi.

Bundan tashqari, ta'lim iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish bilan chambarchas bog'liq. Ta'lim orqali odamlar munosib turmush darajasi, jumladan, uy-joy, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minotga ega bo'lish va undan foydalanish uchun yaxshi jihozlangan. Ta'lim madaniy merosni saqlash va etkazish, madaniyatlararo o'zaro tushunishni rivojlantirish, bag'rikenglik va xilma-xillikka hurmatni rag'batlantirish orqali madaniy huquqlarni ilgari surishda ham muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro huquqiy hujjatlar va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq har bir

shaxs bilim olish huquqiga ega. Insonning barcha asosiy huquq va erkinliklari singari, ta'lim olish erkinligi sifatida tushunilgan ta'lim olish huquqi ajralmasdir va tug'ilishdan boshlab har kimga tegishlidir. Bu xususiyatlar insonning barcha asosiy huquqlariga xosdir.

Ta'lim olish huquqining mohiyati shundaki, u rivojlanish, yangi narsalarni yaratish, u yoki bu sohada tajriba, bilim to'plash va albatta, orttirilgan va o'rganilgan bilimlarni boshqa avlodlar yetkazish inson tabiatidandir. Ya'ni, ta'lim va o'z-o'zini takomillashtirish insonning tabiiy holati, uning jamiyatda mavjudligi to'laqonli bo'lishining shartidir. Shunga ko'ra, ta'lim erkinligiga asoslangan ta'lim olish huquqi yashash huquqi kabi tabiiydir.

Shunday qilib, erkinlik sifatida ta'lim olish huquqi davlat irodasiga bog'liq bo'lmagan holda mavjud. U davlat tomonidan tan olinishi va davlat kafolatlari bilan ta'minlanishi mumkin (va bo'lishi kerak), lekin davlat o'z fuqarolariga bu huquqni bera olmaydi, chunki ular dastlab bu huquqqa ega. Xuddi shu sababga ko'ra, davlat ta'lim sohasida monopoliyaga ega bo'lolmaydi, biroq davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. [1]

Ta'lim olish huquqi boshqa shaxsga, shaxslar guruhiga, jamiyatga, davlatga ham kelishuv asosida ham, qonun kuchi bilan ham, boshqa asosda ham o'tishi mumkin emas. U berilmaydi, demak, uni begonalashtirish yoki undan mahrum qilish mumkin emas. Insonning o'zi ta'lim olish huquqidan voz kecha olmaydi. Bundan tashqari, xalqaro va milliy standartlarga ko'ra, asosiy umumiy ta'lim majburiydir, chunki usiz zamonaviy jamiyatda insonning normal ijtimoiylashuvi mumkin emas.

Shaxsning ushbu huquqdan foydalanishiga to'sqinlik qilib bo'lmaydi. «Hech kim ta'lim olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin emas», deydi Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konventsiyasiga 1-sonli bayonnomaning 2-bandi.

Ko'plab tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, shu ma'noda ta'lim insonning asosiy huquqlarining tipik namunasidir va ushbu huquq va erkinliklar guruhiga xos bo'lgan ikkita xususiyatga ega. Avvalo, ta'lim erkinligi tan olinishi (ya'ni, uni har kim olishi), ikkinchidan, har kimga o'zining g'oyaviy yoki diniy e'tiqodiga muvofiq ta'lim olish imkoniyati (huquqi) berilishi kerak.

Faoliyat nuqtai nazaridan, bu ta'lim erkinligi, e'tiqodga muvofiq ta'lim erkinligi, shuningdek, pedagogik erkinlik, xususan, pedagogik usullar, darsliklar va boshqalarni tanlash erkinligini farqlash zarurligini anglatadi.

Ta'lim erkinligini buzish, boshqa asosiy huquq va erkinliklarni buzish kabi, insonga himoya qilish yoki protest bildirish huquqini beradi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining muqaddimasida BMT Bosh Assambleyasi ushbu deklaratsiyani e'lon qilishi bejiz emas: "Inson oxirgi chora sifatida zulm va istibdodga qarshi isyon ko'tarishga majbur bo'lishining oldini olish maqsadida inson huquqlari qonun kuchi bilan himoya etilishi zarur" [2] Biroq, ta'lim erkinligi, agar erkinlikka aylantirilmasa, nazariy tamoyildan boshqa narsa bo'lib qolmaydi. Zamonaviy sharoitda ta'lim olish huquqini amalga oshirish ushbu huquqning nisbiyligini oldindan belgilab beradigan bir qator ijtimoiy sharoitlarga bog'liq. Shunday qilib, amalda ta'lim olish huquqini ma'lum bir ijtimoiy infratuzilmasiz to'liq amalga oshirish qiyin, bu holda ta'lim jarayonini ta'minlash, shuningdek, ta'lim natijasini baholash va sertifikatlash uchun mo'ljallangan ta'lim tizimi darkor. Davlat tomonidan yaratilgan ta'lim tizimi doirasida shaxs ta'lim shaklini, ta'lim muassasasini (tashkilotini) tanlaydi, u bilan ta'lim huquqiy munosabatlarga kiradi va ta'lim jarayoniga kiritiladi, shu orqali o'zining ta'lim huquq va erkinliklarini amalga oshiradi. Albatta, ta'lim olish huquqi o'z-o'zini tarbiyalash orqali ham

amalga oshirilishi mumkin, bu ma'lum bir ta'lim muassasasida o'qish, muayyan ta'lim dasturini o'zlashtirish bilan bog'liq emas va olingan ta'lim natijasini qayd etish bilan birga kelmaydi. Biroq, aksariyat hollarda ta'lim olish huquqi ta'lim munosabatlarining asosi bo'lib xizmat qiladi va ularni o'rnatish orqali amalga oshiriladi.

Ta'lim olish huquqi e'tirof etilgan muhimligiga qaramay, uni amalga oshirishda ko'plab muammolar saqlanib qolmoqda. Qashshoqlik, kamsitish, noadekvat infratuzilma va qurolli to'qnashuvlar kabi to'siqlar ko'pincha odamlarni, ayniqsa, marginal guruhlarini ta'lim olish huquqidan mahrum qiladi. Qolaversa, ta'lim sifatining nomutanosibligi, shuningdek, ayrim guruhlarining ta'lim olish imkoniyatlaridan chetda qolishi ta'lim olish huquqini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish ta'limning barcha shaxslar uchun, ularning kelib chiqishi va sharoitlaridan qat'i nazar, foydalanish mumkin, inklyuziv va yuqori sifatli bo'lishini ta'minlash uchun birgalikdagi sa'y-harakatlarni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim olish huquqi, shubhasiz, insonning asosiy huquq va erkinliklari majmuining muhim tarkibiy qismidir. Bu shaxslarning imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish va boshqa inson huquqlarini amalga oshirish uchun zarurdir.

Ta'limni insonning asosiy huquqi deb e'tirof etgan holda, jamiyatlar barcha shaxslarga sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradigan muhit yaratishga intilishi mumkin, bu esa ularning erkinliklari, imkoniyatlari va umumiy farovonligini oshiradi. Ta'lim olish huquqini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar barcha insonlar rivojlanishi va inson huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan inklyuziv, adolatli va teng huquqli jamiyatlarni qurish uchun muhim ahamiyatga ega.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 50- modda. "O'zbekiston" Toshkent 2023.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. URL <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>